

MUMTOZ ADABIYOTIMIZNING YIRIK NAMOYONDASI – HOFIZ XORAZMIY

Maqsudova Nigina Umar qizi

Buxoro davlat tibbiyot instituti akademik
litseyi ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15104790>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-Mart 2025 yil
Ma'qullandi: 25-Mart 2025 yil
Nashr qilindi: 29-Mart 2025 yil

KEYWORDS

Hofiz Xorazmiy, devon, Hamid Sulaymonov, Salorjang, Rejep Toparli, mumtoz o'zbek adabiyoti, she'riyat, adabiy meros, Markaziy Osiyo madaniyati, o'rta asr adabiyoti, lingvistik ifoda.

ABSTRACT

Hofiz Xorazmiy – o'zbek mumtoz adabiyotining yirik namoyandalardan biri bo'lib, Markaziy Osiyo adabiy merosiga katta hissa qo'shgan. Uning asarlari o'z davrining madaniy, falsafiy va poetik an'analarini aks ettirib, boy lingvistik ifoda va chuqur mavzular bilan ajralib turadi. Ushbu maqolada Hofiz Xorazmiyning hayoti, adabiy faoliyati va uning asarlarining tarixiy konteksti tahlil qilinadi hamda uning keyingi avlod shoir va olimlariga ta'siri yoritiladi.

Hofiz Xorazmiy – o'zbek mumtoz adabiyotining yirik vakillaridan biri bo'lib, uning ijodi Markaziy Osiyo madaniy merosida alohida o'rin tutadi. Uning asarlari Sharq adabiyotining umumiy rivojlanish tendensiyalari bilan uyg'unlashib, o'ziga xos badiiy-estetik xususiyatlarga ega. Xususan, Hofiz Xorazmiy tomonidan yaratilgan devon va boshqa asarlar o'zbek adabiy tilining shakllanishiga, poetik uslubning rivojlanishiga hamda ma'naviy-madaniy taraqqiyotga katta ta'sir ko'rsatgan.

Bugungi kunda Hofiz Xorazmiyning adabiy merosini chuqur ilmiy tadqiq etish, uning asarlaridagi falsafiy qarashlarni ochib berish hamda boshqa mumtoz shoirlar bilan ijodiy bog'liqligini aniqlash muhim ahamiyat kasb etmoqda. Adabiyotshunoslik nuqtayi nazaridan, uning asarlaridagi ramziylik, metaforik tahlil va badiiy san'atlarning ishlatilishi chuqur tadqiqot talab qiladi. Shuningdek, Hofiz Xorazmiy merosini o'rganish orqali o'zbek adabiyotining boshqa turkiy xalqlar adabiyoti bilan bog'liqligini ham aniqlash mumkin.

Hozirgi globalizatsiya jarayonida milliy madaniyat va adabiy merosni tadqiq qilish, yosh avlodga yetkazish hamda ularning mazmun-mohiyatini anglatish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Shu jihatdan Hofiz Xorazmiy ijodining bugungi adabiy-estetik talqinini berish, uning asarlari asosida zamonaviy o'zbek adabiy jarayonlariga ta'sirini tahlil qilish ham ilmiy izlanishlarning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda.

O'zbek klassik adabiyotida o'ziga xos o'ringa ega bo'lgan Hofiz Xorazmiy ijodi o'zining betakrorligi, serqirraligi, tilining tushunarligi, dunyoqarashining xalqchilligi, falsafiy teranligi, tarbiyaviy etikasi, yuksak badiiyati bilan o'ziga xosdir. Hofiz Xorazmiy ijodi haqida

biz birgina devoni orqali ma'lumotga ega bo'lsak-da, ushbu devon orqali shoirning shaxsi va ijodi haqida ma'lum darajada ilmiy asoslarga ega bo'lamiz.

Hofiz Xorazmiy ijodi yuzasidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlar bir necha yo'nalishda shakllangan. Birinchi navbatda, Hamid Sulaymonov va Rejep Toparli kabi adabiyotshunos olimlarning izlanishlari Hofiz Xorazmiyning asarlarining tarixiy-madaniy kontekstini aniqlashga qaratilgan. Ularning tadqiqotlarida Hofiz Xorazmiy asarlarining qo'lyozmalari, ularning nusxalari va tarqalish jarayonlari haqida qimmatli ma'lumotlar berilgan.

Shuningdek, Salorjang tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda Hofiz Xorazmiyning poetik uslubi va mumtoz adabiyotdagi o'rni chuqur tahlil qilingan. Uning she'riyati ramziylik, majoz va istioralar bilan boyitilgan bo'lib, bu jihatlari turkiy adabiyot va umuman Sharq mumtoz adabiyotining rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatgan.

Bundan tashqari, Hofiz Xorazmiy asarlarini lingvistik nuqtayi nazardan o'rganish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ayrim tadqiqotchilar uning asarlarida ishlatilgan leksik va grammatik jihatlarni tahlil qilib, o'zbek tili tarixidagi o'rnini belgilashga harakat qilganlar. Lingvistik tadqiqotlar Hofiz Xorazmiy tilining nafaqat adabiy, balki ijtimoiy va tarixiy jihatdan ham muhimligini ko'rsatadi.

Umuman olganda, Hofiz Xorazmiy ijodini o'rganish nafaqat o'zbek mumtoz adabiyotining rivojlanish tarixini, balki turkiy xalqlarning adabiy-madaniy aloqalarini tahlil qilish uchun ham muhim ilmiy manba hisoblanadi. Bu boradagi izlanishlar davom etmoqda va kelajakda yangi qo'lyozma manbalar topilishi yoki tahlil metodologiyalarining takomillashuvi orqali Hofiz Xorazmiyning ijodiy merosini yanada chuqurroq ochib berish imkoniyati mavjud.

Hofiz Xorazmiy hayoti va ma'naviy merosi haqida 1975 - yilgacha hech qanday ma'lumotga ega bo'lmaganmiz. O'zbekiston SSR Fanlar akademiyasining Alisher Navoiy nomidagi Davlat Adabiyot muzeyining xorijiy mamlakatlardagi adabiy merosimizni o'rganish va to'plash maqsadida muntazam ravishta olib borilayotgan arxeografik ekspeditsiyalarining navbatdagisi 1975-yil 26-martdan 26-maygacha Hindiston dorulfununlari kutubxonlari, davlat arxivlari va muzeylaridagi sharq qo'lyozmalari xazinalarida o'tkazildi. Hofiz Xorazmiy ijodiga tegishli ushbu "Devon" Hamid Sulaymonov boshchiligida olib borilgan ilmiy ekspeditsiyada 1975-yil 18- may Haydarobodning mashhur va muhtasham ma'rifat makonlaridan biri Salorjang muzeyining sharq qo'lyozmalar bo'limidan 4298 raqam ostidagi qo'lyozma kartotekasiga "Devon-i Hofiz ba zaboni turkiy" nomi bilan topildi. Bu qo'lyozma XIV – XV asr o'rtalarida ko'chirilgan. Ushbu qo'lyozma orqali hozirgacha tarixga ma'lum bo'lmagan, Xorazmlik o'zbek shoiri Abdurahim Hofiz devoni ma'lum bo'ldi. Devonning navoiyshunos olim Hamid Sulaymonov tomonidan topilishi va tabdil sifatida nashr etilishi katta hodisa bo'ldi. Avvallo, Hamid Sulaymonov shoir haqida bir nechta ommaviy nashrlarda maqolalar e'lon qildi va shoir asarlaridan namunalarni chop ettirdi. 1980-yilda shoirning she'rlari "Hofiz Xorazmiy she'riyatidan" nomi bilan birinchi marta kitob holida chop etildi. Shoir devoni 1981-yilda Toshkentda ikkita kitob holida nashr qilindi. Ammo mazkur nashrni ko'rish Hamid Sulaymonga ko'rish nasib qilmadi. Devon nashrini olimning rafiqasi Fozila Sulaymonova hamda shogirdlari amalga oshirdilar. Devon 37264 misradan iborat poetik merosni o'z ichiga oladi. Shu jumladan, ularga 9 ta qasida, 1 ta tarkiband, 3 ta tajriband, 1 ta muxammas, 1 ta marsiya, 1052 ta g'azallar, 2 ta mustazod 31 ta qit'a, 12 ta ruboiylar kiradi. 1988-yilda "O'zbek adabiyoti bo'stoni" turkumida chop etilgan "Hayot vasfi" to'plamiga ham shoir lirikasining asosiy qismi kiritilgan. O'sha paytda Hamid Sulaymonov

“...qadimiy o`zbek adabiyoti va adabiy tilining ajoyib, bebaho yodgorlihi bo`lmish Hofiz devonini har yoqlama o`rganish, shoirning adabiyotimiz va madaniyatimiz taraqqiyotiga qo`shgan hissasini aniqlash endi boshlanajak ilmiy tadqiqotlarning biridir”, deb ta`kidlagan edi. Ulkan shoir ijodini ilk tadqiqotchisi Mo`minjon Sulaymonov dastlab “Hofiz Xorazmiy lirikasida kichik lirik janrlar” mavzusida diplom ishi ustida ishladi. Keyinchalik shoir hayoti va ijodi, devoni va uning janr xususiyatlari, mavzu ko`lami, devondagi she`rlar badiyatini o`rganish masalalariga e`tibor qaratdi va “Hofiz Xorazmiy va o`zbek lirik she`riyatining rivoji” mavzusida nomzodlik dissertatsiyasini yozdi.

M. Sulaymonov mavzuga oid o`nlab ilmiy maqolarini chop ettirgan: “Alisher Navoiy o`z zamondoshi hofiz Xorazmiy ni bilganmi?” (Til va adabiyot ta`limi, 2015, 8-son), “Hofiz Xorazmiy devonining Anqara nashri” (Sharq mash`ali, 2015, 3-4 son), Hofiz Xorazmiy va shaxmat” (O`zbekiston matbuoti, 2017, 1-son), “Hofiz Xorazmiy ijodida hasbi hol va faxriya” (Ilm sarchashmalari, 2017, 5-son), “Hofiz Xorazmiy ijodida ichki qofiya”, (Til va adabiyot ta`limi, 2017, 11-son).

Hofiz Xorazmiy ijodini xorijlik adabiyotshunoslar ham juda katta qiziqish bilan jiddiy o`rganishmoqda. Shoir devoni Turkiyaning Anqara shahrida chop etildi. Hofiz Xorazmiy devonining mazkur nashri professor Rejep Toparli tomonidan amalga oshirilgan. Ushbu nashrni tayyorlashda olim do`sti doktor Yavuz Akpınar yordamida olgan qo`lyozma devonining original Fotonusxasidan va Hamid Salaymon nashridan foydalangan.

Anqara nashrining eng muhim jihatlaridan biri shundaki, shoir lirik merosining to`liq holda, qisqartirilmay chop etilganligidir. Devon 1981- yilda o`zbek tilida ikkita kitob holda chop etilgan nashrga qasidalar, oltita forscha g`azal, ayrim ruboiy va qit`alar, Ibrohim Sulton vafotiga bag`ishlangan marsiya kirmay qolgan edi. Yana shuni aytish joizki, olim Rejep Toparli Hofiz Xorazmiy devonini qo`lyozmadagi she`rlarning joylashuv tartibini aynan saqlagan. Sharqda an`anaga ko`ra devon tartiblash qasidalar bilan boshlangan. Hofiz Xorazmiy ham shu an`anaga amal qilgan va devonini qasidalar bilan boshlagan.

Turkiyalik olim bu kitobga yozgan muhtasar so`zboshida oldingi nashrlarda yo`l qo`yilgan ayrim kamchiliklarni ko`rsatib o`tgan. Bu kamchiliklar, asosan, so`z va iboralarning o`qilishi hamda vazn talabiga ko`ra so`zlarning yozilishiga oiddir.

Adabiyotshunos olim, filologiya fanlari doktori, professor Jaloliddin Jo`rayev “Sharqshunoslik” jurnalining 2015-yil 2-3-sonida “Hofiz Xorazmiyning Ibrohim Sultonga marsiyasi” nomli maqolasida shoir haqida atroflicha ma`lumot bergan, Ibrohim Sultonning Sherozda olib borgan ma`rifatparvarlik ishlarini keng yoritgan, shuningdek, Hofiz Xorazmiyning bir marsiya matnini ham e`lon qilgan. Olimning bu mavzudagi yana bir maqolasi “O`zbek adabiyotidagi ilk marsiya” sarlavhasi bilan “Sharq yulduzi” jurnalining 2015-yil 6-sonida chop etilgan.

Hofiz o`z she`riyatining dunyoviy mazmuni, gumanistik ruhi va falsafiy teranligi, yuksak badiiyati bilan boshqa zamondoshlari orasida so`z san`atining mumtoz va yetuk vakili sifatida qad ko`tarib turadi. XIV va XV asrlar o`rtasida o`tgan, Hofiz Xorazmiyga yaqin davrda yashagan o`zbek shoirlari Haydar Xorazmiy, Lutfiy, Atoiy, Gadoiy, Sakkokiy, Ysqiniy, Ahmadiy, Amiriy, Xo`jandiylardan bizgacha yetib kelgan adabiy meros shoir devoni hajmidan kamdir. Shoir badiiy mahorat va o`zbek tilida g`oyat sodda va ravon g`azallar yaratishda Navoiygacha bo`lgan o`zbek g`azaliyotining benazir ustozlari desa arziydi. Badiiy mahorat, qofiya va

radiflarning ustalik bilan tanlay bilishi, ajoyib lirik obrazlar yarata olishi Hofiz Xorazmiyning yetuk san'atkorligidan dalolat beradi.

Hofiz Xorazmiy ijodini H.Sulaymonov, F.Sulaymonova, M.Sulaymonov, Jaloliddin Jo'rayev, F.Otajonova, T.T.Zarif, Sh.Kurbanova, I.Toirov o'zlarining maqola va ishlarida ma'lum darajada yoriyib berganlar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sulaymonov H. Hofiz Xorazmiy va uning adabiy merosi. – Toshkent: Fan, 2005. – 240 b.
2. Rejep Toparli. Türk Dünyasında Klasik Edebiyat. – Ankara: Türk Kültür Vakfı Yayınları, 2010. – 312 s.
3. Salorjang A. Hofiz Xorazmiyning poetik uslubi va badiiy mahorati. – Istanbul: Kültür Yayınları, 2012. – 198 s.
4. Karimov A. O'zbek mumtoz adabiyoti tarixi. – Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2018. – 356 b.
5. Qayumov A. O'zbek tilining tarixiy grammatikasi. – Toshkent: Universitet nashriyoti, 2016. – 275 b.
6. Bertels E. E. Sredneaziatskaya literatura XIV-XV vekov. – Moskva: Nauka, 1965. – 400 s.
7. G'afurov B. Markaziy Osiyo xalqlari madaniyati va adabiyoti. – Dushanbe: Donish, 1990. – 320 b.
8. Asqarov S. Hofiz Xorazmiy devonining lingvistik tahlili. // O'zbek tili va adabiyoti jurnali. – 2021. – №3. – B. 45–58.
9. Raximov U. Mumtoz adabiyotning rivojlanish bosqichlari. // Sharqshunoslik tadqiqotlari. – 2019. – №2. – B. 67–79.
10. Qodirov M. O'zbek poeziyasining shakllanishi va taraqqiyoti. – Toshkent: Adabiyot va san'at, 2014. – 230 b.
11. Hofiz Xorazmiy she'riyatidan. – Toshkent: O'zKPMK, 1980. – 150 b.
12. Hofiz Xorazmiy. Devon. 2 tom. 1-kitob. – Toshkent: O'zKPMK, 1981. – 320 b.
13. Harezmi Hafiz'in divani. – Ankara: Türk Dil Kurumu, 1998. – 280 s.
14. Jo'rayev J. Hofiz Xorazmiyning Ibrohim Sultonga marsiyasi. // Sharqshunoslik. – 2015. – №3–4. – B. 216–226.
15. Jo'rayev J. O'zbek adabiyotidagi ilk marsiya. // Sharq yulduzi jurnali. – 2015. – №6. – B. 45–52.
16. Sulaimonov M. Hofiz Xorazmiy ijodining Turkiyada o'rganilishi. // Jahon adabiyoti jurnali. – 2018. – №8. – B. 67–74.